

**YER OSTINING G‘OVAKLI QATLAMINI YUVISH PAYTIDA
FILTRLASH JARAYONLARINI MATEMATIK TAVSIFLASHNING
NAZARIY ASOSLARI**

Aliqulov Shuxrat Sharofovich

NavDKTU xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, d.t.n., dotsent

Roziqov Rajabboy Jalolovich

NavDKTU “Oliy matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Bobonazarov Jamoliddin Rustamovich

NavDKTU “Oliy matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Tag‘oyev Feruz Yorqulovich

NavDKTU “Oliy matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Shomurodov Nozimbek Anvar o‘g‘li

NavDKTU “Oliy matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Foydali qazilmalarni tanlab eritmaga o‘tkazishda filtrlanish jarayonlari.

Kalit so‘zlar: filtrlash, filtrlash koeffitsienti, bosim gradienti, gidravlik qiyalik, proporsionallik koeffitsienti, suyuqlik zichligi, suyuqlikning dinamik yopishqoqligi.

Foydali qazilmalarni qazib olishning geotexnologik usullarini, shu jumladan yer osti uranini eritishni amalga oshirishda jarayonini o‘rganish va nazorat qilish, uning ko‘rsatkichlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri olishda katta qiyinchiliklarga duch kelinadi. Ushbu ko‘rsatkichlar faqat yer yuzasida, ya‘ni Geotexnika tizimiga kirish va chiqishda ishonchli tarzda boshqarilishi mumkin. Shuning uchun geotexnologik usullarni o‘rganishning maksimal to‘liqligini ta‘minlash uchun ularning rejimini bashorat qilish va optimallashtirish uchun tegishli jarayonlarni matematik va fizik modellashtirish kombinatsiyasi zarur. Jismoniy modellashtirish, ya‘ni o‘rganilayotgan geotexnologik

jarayonning ma'lum miqyosda to'g'ridan-to'g'ri odatda ikki usulda, ya'ni laboratoriya va tabiatda amalga oshiriladi.

Matematik modellarni o'z navbatida deterministik va statistik modellarga bo'lish mumkin. Birinchisi, tabiatning umumiy qonunlariga asoslanadi, ya'ni ko'rib chiqilayotgan geotexnologik qazib olish usulini tashkil etuvchi barcha fizik va kimyoviy jarayonlar uchun o'rnatilgan bog'liqliklarning to'liq to'plamini u yoki bu shaklda o'z ichiga olishi kerak. Ikkinchisi, asosiy tabiiy omillar ko'rsatkichlarini Geotexnika tizimiga kirish jarayoni rejimi va chiqishda olingan natijalar bilan eksperimental ravishda o'rnatiladigan aloqalarga asoslangan.

Filtrlanish nazariyasining asosiy munosabati filtratsiya qonuni deyiladi.

Filtirlash qonuni filtrlanish tezligi vektori va maydonda hosil bo'ladigan bosim orasidagi munosabatni bog'laydi.

G'ovakli muhitda suyuqlikni filtrlash bo'yicha birinchi tadqiqotlar fransuz muhandislari Darsi va Dupuy tomonidan olib borildi, ularning ishlari filtrlash nazariyasini boshladi. Qum filtrlari orqali suv harakatini o'rganayotganda eksperimental bog'liqlik o'rnatildi:

$$Q = K_{\phi} \cdot \frac{\Delta H}{L} \cdot F. \quad (1)$$

bu yerda Q -uzunligi L va ko'ndalang kesimi F bo'lgan filtr orqali suyuqlikning hajmli oqimi;
 ΔH -bosim farqi; $\frac{\Delta H}{L}$ -gidravlik og'ish; K_{ϕ} –filtratsiya koeffitsienti (proporsionalik koeffitsienti), bir birlikga teng bo'lgan gidravlik qiyalikdagi filtrlash tezligi. Filtrlash koeffitsienti tezlik o'lchoviga ega.

Filtirlash koeffitsienti odatda gidrotexnik hisob–kitoblarda qo'llaniladi, bu yerda siz bitta suyuqlik - suv bilan shug'ullanishingiz kerak. Neft, gaz va ularning aralashmalarini filtrlashni o'rganishda g'ovakli muhit va suyuqlik xususiyatlarini filtrlashga ta'sirini ajratish kerak:

$$Q = \frac{k}{\mu} \cdot \rho g \cdot \frac{\Delta H}{L} \cdot F \quad (2)$$

1-rasm. Filtrlash koefitsienti yoki o'tkazuvchanlik koefitsienti K_{ϕ} eksperimental ravishda maxsus qurilmada-o'rganilayotgan tuproq namunasini o'z ichiga olgan permometrda aniqlanadi

Bunda

$$W = \frac{k}{\mu} \cdot \frac{\Delta P}{L}, \text{ yoki } W = -\frac{k}{\mu} \cdot \frac{dP}{dl} \quad (3)$$

bu yerda ρ -suyuqlikning zichligi; μ -suyuqlikning dinamik yopishqoqligi; ΔP - bosimning pasayishi; k -proposionallik koefitsienti, g 'ovakli muhitning xususiyatlariga qarab va bosim pasayganda suyuqlik yoki gazlarni o'zi orqali o'tkazish qobiliyatini tavsiflaydi; (3) dagi minus belgisi suyuqlik harakati yo'nalishi bo'yicha bosim kamayishini anglatadi. k -koefitsienti maydon o'lchamiga (m^2) ega bo'lgan o'tkazuvchanlik koefitsienti deb ataladi.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI) sistemasida 1 (m²) o'tkazuvchanlik birligi uchun g'ovakli muhitning o'tkazuvchanligi olinadi, na'muna orqali filtrlashda uning maydoni 1 (m²), uzunligi 1 m va bosim farqi 1 Pa va yopishqoqligi 1 Pa·s bo'lgan suyuqlik oqimi 1 m³/s ni tashkil qiladi.

$$k = \frac{W\mu L}{\Delta P} \quad (4)$$

Amalda ular ko'pincha Darsi (D) deb nomlangan o'tkazuvchanlik birligidan foydalanadilar. Bir darsi - bu g'ovakli muhitning o'tkazuvchanligi, uning namunasi orqali filtrlanganda, maydoni 1 sm² va uzunligi 1 sm, 1 at (0,1 MPa) bosim farqi bilan, yopishqoqligi 1 MPa·s bo'lgan suyuqlik oqimi 1 sm³/s ni tashkil qiladi.

$$1 \text{ darsi} = 1 \text{ sm}^3/\text{s} \quad (5)$$

Tenglama (3) - tezlik vektori va bosim gradienti o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli bo'lgan chiziqli filtrlash qonuni (Darsi qonuni). Ba'zi hollarda suyuqlikni filtrlashda chiziqli qonundan chetga chiqish kuzatiladi. Darsi qonunining qo'llanilishi chegarasi Reynolds Re_{kp} sonining ba'zi muhim qiymati bilan bog'liq. Re raqamini formulalar yordamida aniqlash mumkin:

Shelkacheva:

$$Re = \frac{10}{m^{2,3}} \cdot \frac{w\sqrt{k}}{v} \quad (Re_{kp} = 1 \dots 12); \quad (6)$$

Millionshchikova:

$$Re = \frac{w\sqrt{k}}{m^{1,5}v} \quad (Re_{kp} = 0,02 \dots 0,29) \quad (7)$$

bu yerda v -suyuqlikning kinematik yopishqoqligi.

Chiziqli bo'lmagan filtrlash qonuni tenglamasining umumiy ko'rinishi:

$$W = -c\left(\frac{dp}{dx}\right)^{\frac{1}{n}} \quad (8)$$

bu yerda $\frac{dp}{dx}$ bosim gradienti; c –proporsionallik koeffitsienti; n -filtrlash qonunining ko'rsatkichi. $n=2$ holatda biz Krasnopolskiyning chiziqli bo'lmagan filtrlash qonunini olamiz.

Chiziqli bo'lmagan filtrlash qonunlarining umumlashtirilgan ikki hadli formulasi:

$$i = aw + bw^2 \quad (9)$$

bu yerda i -gidravlik qiyalik; a, b —eksperimental ravishda aniqlangan koeffitsientlar.

Forxgeymerning ikki hadli formulasi deb nomlangan filtrlashning chiziqli bo'lmagan qonunlarini umumlashtiruvchi empirik bog'liqlik keng tarqalgan:

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{\mu}{k} w + \beta \frac{\rho}{\sqrt{k}} w^2 \quad (10)$$

bu yerda β - g'ovakli muhitning eksperimental doimiysi.

Masala 1. Suyuqlikning filtrlash qonunini g'ovakli muhitning gorizontaal silindrsimon namunasida (radiusi 5 sm) o'tkazuvchanligi $0,12 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2$ va g'ovakliligi 20%, oqim tezligi 10 l/min, suyuqlikning yopishqoqligi 1,5 mPa·s, zichligi 750 kg/m³.

Reynolds sonini Shelkachev formulasi bilan aniqlash mumkin:

$$Re = \frac{10}{m^{2,3}} \cdot \frac{w\sqrt{k}}{v} = \frac{10}{0,2^{2,3}} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 750 \cdot \sqrt{0,12 \cdot 10^{-12}}}{60 \cdot 3,14 \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}} = 0,3$$

Chunki filtrlash qonuni chiziqli.

Olib borilayotgan tajribalar ish jarayonining uzluksiz qismi hisoblanadi hamda yer ostida tanlab eritmaga o'tkazish jarayonida ham uzluksiz ravishda qo'llanilib boradi. Tajribalardan ko'zlangan asosiy maqsadlarga quyidagilar kiradi:

1. Asosiy gidrogeologik usullar hamda ularning parametrlari, ya'ni filtratsiya jarayonning koeffitsienti yoki suv o'tkazuvchanlik darajasi, mo'rtlashuv effekti. Ular qatoriga suv o'tkazadigan ruda aralashmalar, tarkibida ruda minerallari bor bo'lgan hamda bo'lmagan moddalar ham kiradi;

2. Filtratsiya jarayonining bir tekisda kechmasligi ham ruda aralashmalarining chegaralariga hamda ishlab chiqarishda ishlatiladigan eritmalarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi;

3. Qatlamning ishqorlash tezligi ta'sir etilgan kimyoviy unsur konsentratsiyasi va filtratsiya koeffitsientiga bog'liq;

4. Ruda tarkibidan qazib olinadigan uran koeffitsienti;

5. Rudani eritishda qo'llaniladigan kislotaning ruda hajmiga qarab sarf etilganligi;

6. Yer ostida tanlab eritmaga o'tkazish jarayonida tog' jinslaridagi filtratsiyadan so'ng yuz beradigan o'zgarishlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Uranni yer ostida tanlab eritmaga o'tkazish usulida qazib olish. V.A.Mamilov. Rus tilidan I.U. Halimov, Sh.Sh. Aliqulov va J.E. Xo'jayevlar tarjimasini. Navoiy-2017
2. Басниев К.С, Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная Б 27 гидромеханика: Учебник для вузов. - М.:Недра,1993.
3. Бернадинер М.Г., Ентов В.М. Гидродинамическая теория фильтрации аномальных жидкостей.-М.:Наука,1975.-199с
4. Бойцов В.Е. Геология месторождения урана. - М.:Недра,1989.
5. Грабовников В.А. Геотехнологические исследования при разведке металлов - М.:Недра,1995.